

ФУҚАРОЛАРНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ БУРЧЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502318>

Миржавҳарова Феруза Усмонжоновна

*Фарғона вилояти юридик техникуми
Конституциявий ҳуқуқ фани ўқитивчиси,
3-даражали юрист*

Аннотация: мақоланинг қисқача мазмун моҳияти фуқароларнинг, яъни барчамизнинг конституциявий бурчларимиз. Уларни бажаришдаги маъсулятларимиз ва билим кўникмаларимиз ҳақида сўз боради.

Калит Сўзлар: конституция, мажбурият, ҳуқуқлар, қонун муносабат.

Жамиятимизда барча ҳуқуқий меъёрларни белгилаб берадиган асосий қонуний манбаимиз бу—албатта Конституциядир. Унда белгиланган қонунлар, ҳуқуқлар, бурчлар барчаси жамият ва юртнинг фаровонлигини кўзлаб ўз ифодасини топган. Кўплаб давлатларда фуқароларнинг конституцияда белгилаб қўйилган ҳуқуқ ва бурчлари мавжуд. Шу жумладан Ўзбекистон фуқароларининг ҳам бурчлари бизнинг қомусий китобимиз бўлмиш Конституциямизда белгиланган.

Бурч—жамият ва давлат томонидан белгиланган ва ҳуқуқий нормаларда ўз аксини топган талабларни бажариш зарурияти.

Бурч—кишининг бирор, оила, жамоа, эл-юрт, Ватан олдидаги мажбуриятларини ахлатувчи ахлоқий тушунча!

Бу конституциянинг ХИ бобида фуқароларнинг барча бурчлари санаб ўтилган. Хусусан:

Конституциянинг 47-моддасига асосан

- Барча фуқаролар Конституцияда белгилаб қўйилган бурчларини бажарадилар.

Мамлакат қонунларида фуқароларнинг бурчлари ўрнатилиб, улар фуқаролар ҳуқуқларининг бузилмаслиги, давлат манфаатларига зиён етказмаслиги нуқтаи назаридан белгиланади.

Конституциянинг 48- моддасида белгиланганидек,

- Фуқаролар Конституция ва қононларга риоя этишга, бошқа кишиларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари, шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилишга мажбурдирлар.бундан кўриниб турибдики, ҳар бир фуқаро нафақат Конституция ҳамда қонунларга риоя этишга мажбур, балки ўз ҳуқуқларидан фойдаланиб, бошқа кишиларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари, шаъни ва кадр-қимматини ҳурмат қилишга мажбурдилар.

Ўзбекистоннинг тарихий ёдгорликларга бой ва маънавий- маъданий қадриятларини янада яхшироқ сақлаш ва келажакка тақдим қилиш мақсадида Конституциянинг 49- моддасида

- Фуқаролар Ўзбекистон халқининг тарихий, маънавий ва маъданий меросини асраб авайлашга мажбурдирлар. Маъданият ёдгорликлари давлат муҳофазасидадир.

Маълумки, табиат ва атроф муҳитнинг соғлом бўлиши, энг аввало, инсонларга боғлиқдир. Афсуски, ҳамма инсонлар ҳам ушбу бурчларини адо этмайдилар. Шунинг учун Конституциянинг 50- моддасида

- Фуқаролар атроф табиий муҳитга эҳтиёткорона муносабатда бўлишга мажбурдирлар.

Давлат ўз эҳтиёжларини ва фуқароларнинг турли эҳтиёжларини қондириш учун етарли иқтисодий имкониятга эга бўлиши зарур. Шу мақсадда давлат бюджети шакллантирилади. Давлат бюджети турли манбалардан шаклланиб, улар ичида солиқлар алоҳида ўрин тутаяди. Солиқлар тўлаш фақат корхона, ташкилот (юримдик шахс)ларнинг бурчи бўлиб қолмасдан, бундай бурч фуқароларга (жисмоний шахсларга) ҳам юклатилган. Конституциянинг 51- моддасида

- Фуқаролар қонун билан белгиланган солиқлар ва маҳаллий йиғимларни тўлашга мажбурдирлар.

Демак фуқаролар албатта солиқ ва йиғимларни тўлаши керак ва тўлов (солиқ, йиғимлар) қонунга биноан амалга оширилиши керак.

- Ўзбекистон Республикасини ҳимоя қилиш—Ўзбекистон Республикаси ҳар бир фуқаросининг бурчидир. Фуқаролар қонунда белгиланган тартибда ҳарбий ёки муқобил хизматни ўташга мажбурдирлар.

Мамлакат тараққиёти, хавфсизлиги, фуқаролар хавфсизлиги мамлакатнинг мустақиллигига боғлиқ бўлса, мустақилликни сақлаш воситаларидан бири ватанни ҳимоя қилиш бурчининг тўлақонли бажарилишидир.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi
2. B. T. Musayev, K.R. Aliyev, B.A. Narimonov “ Konstitutsiyaviy huquq”
3. A. Azizxo'jayev “ o'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga sharh”